

АГРО БИЗНЕС

ЖУРНАЛ

№ 1 (60) 2020

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ

ИНТЕРВЬЮ С МИХАИЛОМ ГЛУШКОВЫМ,
ДИРЕКТОРОМ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПЛОДООВОЩНОГО СОЮЗА

СТР. 75

ПЕРЕЙТИ НА НОВЫЙ СТАНДАРТ

СТР. 68

ВЫБОР ПОМОЩНИКА

СТР. 94

12+

